

Original paper

O'QUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI HAYOTIY VAZIYATLARGA MOSLASHTIRISHGA OID TALABLAR

© K.A. Mamajonova¹✉

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish orqali ularning hayotiy vaziyatlarga moslashuv qobiliyatini rivojlantirish zarurati va buning ta'lim tizimidagi dolzarbligi yoritilgan.

MAQSAD: o'quvchilarning hayotga tayyorgarligini oshirish uchun ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va ularni real ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashtirishga doir talablarni aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: kompetensiyaviy yondashuv, modul va loyiha asosidagi o'qitish, dual ta'lim, simulyatsiya va keys texnologiyalarini qamrab olgan amaliy pedagogik tahlilga asoslangan. Ilmiy adabiyotlar va milliy strategik hujjatlar asos sifatida xizmat qilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, hayotiy vaziyatlarga moslashish uchun o'quvchilar nazariy bilim bilan bir qatorda real sharoitlarda qaror qabul qilish, mas'uliyatli muloqot, tashabbus ko'rsatish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozim. Bu esa faqat amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim bilan amalga oshadi.

XULOSA: Kasbiy ta'lim muassasalarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish bilan bir qatorda o'quvchilarni hayotiy sharoitlarga moslashtirishga qaratilgan o'quv muhitini yaratish zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifasiga aylanmoqda.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, kompetensiya, kasbiy kompetensiya, bo'lajak mutaxassis, kasbiy ta'lim, ishlab chiqarish, hayotiy vaziyatlarga moslashuv.

Iqtibos uchun: Mamajonova K.A. O'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish orqali hayotiy vaziyatlarga moslashtirishga oid talablar. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №7. B. 292–296.

ТРЕБОВАНИЯ К АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

© K.A. Мамажонова¹✉

¹Джизакский государственный педагогический университет, Джизак, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается необходимость формирования профессиональных компетенций у учащихся как основы их адаптации к жизненным ситуациям, а также актуальность этой задачи в системе образования.

ЦЕЛЬ: определить требования к образовательному процессу, направленные на развитие профессиональных компетенций учащихся и повышение их способности адаптироваться к реальным социально-экономическим условиям.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использован анализ компетентного подхода, модульного и проектного обучения, дуального образования, симуляций и кейс-методов, а также нормативно-правовых и стратегических документов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что успешная адаптация учащихся возможна при формировании не только теоретических знаний, но и умений действовать в реальных условиях, принимать решения, проявлять инициативу и коммуницировать. Это требует практикоориентированного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: современное профессиональное образование должно не только формировать компетенции, но и обеспечивать адаптацию учащихся к жизненным ситуациям, создавая учебную среду, приближенную к условиям реальной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: система образования, компетенция, профессиональная компетенция, будущий специалист, профессиональное образование, производство, адаптация к жизненным ситуациям.

Для цитирования: Мамажонова.К.А. Требования к адаптации учащихся к жизненным ситуациям посредством развития профессиональных компетенций.// Inter education & global study.2025. Vol.3, №7. С. 292–296.

REQUIREMENTS FOR STUDENTS' ADAPTATION TO LIFE SITUATIONS THROUGH THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES

©Kamolola A. Mamajonova¹✉

¹Jizzakh State Pedagogical University, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the need to develop students' professional competencies as a key factor for their adaptation to real-life situations and emphasizes its relevance in the modern education system.

AIM: the main objective of the study is to identify educational requirements aimed at fostering students' professional competencies and enhancing their ability to adapt to diverse socio-economic conditions.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on pedagogical analysis of competency-based education, modular and project-based learning, dual education, simulations, and case studies. Strategic policy documents were also reviewed.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings demonstrate that effective adaptation to life requires not only theoretical knowledge but also the ability to act in real conditions, make independent decisions, communicate, and show initiative. This can be achieved through practice-oriented learning.

CONCLUSION: In modern vocational education, it is essential to form not only competencies but also a realistic learning environment that prepares students for real-life challenges and professional integration.

Keywords: education system, competence, professional competence, future specialist, vocational education, production, adaptation to real-life situations.

For citation: Kamola A. Mamajonova. (2025) 'Requirements for students' adaptation to life situations through the development of professional competencies', *Inter education & global study*, vol.3, (7), pp. 292–296. (In Uzbek).

Bugungi tez o'zgaruvchan va raqobatbardosh mehnat bozori sharoitida ta'lim muassasalari oldidagi asosiy vazifalardan biri — o'quvchilarda mustahkam kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va ularni hayotiy vaziyatlarga moslashish qobiliyatiga ega shaxslar sifatida tayyorlashdir. Ta'lim faqat nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmasligi, balki real hayotda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish, ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etish, mustaqil qaror qabul qilish va shaxsiy tashabbus ko'rsatish kabi ko'nikmalarni ham qamrab olishi lozim.

Shu o'rinda kasbiy kompetensiya va hayotiy moslashuv tushunchalarining uyg'unligini ko'rib chiqamiz.

Kasbiy kompetensiya bu — faqat muayyan kasbga oid bilim va ko'nikmalar majmuasi emas, balki uni amalda tatbiq etish, murakkab va nostandart holatlarda to'g'ri yo'l topa olish, kasbiy masalalarda tashabbus ko'rsata olish, jamoada ishlay olish kabi hayotiy ko'nikmalarni ham qamrab oladi. Hayotiy vaziyatlarga moslashuv esa — shaxsning yangi, kutilmagan, murakkab ijtimoiy va ishbilarmonlik muhitlarida o'zini to'g'ri tutishi, yechim topishi va harakat qilishi demakdir. Bu ko'nikma ko'p hollarda maktabda emas, balki amaliyotda, hayotda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish jarayonida shakllanadi.

Bo'lajak mutaxassislarning muvaffaqiyatli ta'lim faoliyati va ularning kasbiy faoliyatga qo'shilishining eng muhim shartlaridan biri bu ularning uzluksiz ta'limning turli darajalaridagi sharoitlariga moslashishidir. Hayotiy vaziyatlarga moslashish talabi qanchalik maqsadli va mustahkam bo'lsa, ta'lim-tarbiyaning samaradorligi yuqori bo'lib, bo'lajak mutaxassislarning dunyoqarashi, intellektual salohiyati shunchalik rivojlanadi va kamol topadi.

2020–2025 yillar uchun O'zbekiston Respublikasining Ta'limni rivojlantirish strategiyasida ta'limda kompetensiyaviy yondashuv ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Ushbu yondashuv doirasida ta'limni modullash, loyiha asosida o'qitish (PBL), kasbiy amaliyot va dual ta'limni yo'lga qo'yish kabi shakllar samarali deb topilmoqda.

Mazkur yondashuv doirasida: o'quvchilar aniq vaziyatlardagi muammolar ustida ishlashga yo'naltiriladi; faol o'rganish, jamoaviy hamkorlik, tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlantiriladi; muloqot, mas'uliyat va shaxsiy faollikka oid qobiliyalar kuchaytiriladi.

Shundan kelib chiqib, o'quvchilarni kasbiy tayyorlashda hayotiy vaziyatlarga moslashishi b'yicha tarbiyalash zaruriyatiga oid talablarni keltiramiz (1-rasm).

1-rasm. hayotiy vaziyatlarga moslashishi b'yicha tarbiyalash zaruriyatiga oid talablarni.

Kasbiy ta'lim muassasalarida o'quv muhitini aniq ish sharoitiga yaqinlashtirish hayotiy moslashuvni ta'minlashning asosiy shartidir. Bunda simulyatsiya (mashq-o'yin) va keyslar, ishlab chiqarishga yo'naltirilgan amaliyotlar, dual ta'lim orqali ish joyida o'qitish, mahalliy hududlar bilan integratsiya qilingan o'quv loyihalari shaklidagi tadbirlar o'quvchilarni turli ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda faol harakat qilishga moslashtiradi.

Umuman olganda, o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalar bilan bir qatorda hayotiy

vaziyatlarga moslashish qobiliyatini shakllantirish bugungi kun talabi hisoblanadi. Buning uchun ta'lim tizimi nazariy bilim berish bilan birga hayotiy mashqlar, ijtimoiy va ishbilarmon muhitda harakat qilishni ham qamrab olishi kerak. Bunda didaktik, tashkiliy va metodik yondashuvlarni integratsiya qilish, kompetensiyaviy modellar asosida o'quv muhitini qayta tashkil etish muhim hisoblanadi.

Kelgusida bu yo'nalishda pedagoglarning malakasini oshirish, o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish, ishlab chiqarish bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali o'quvchilarni hayotga tayyorlash darajasini yanada oshirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Muslimov N.A. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini shakllantirish nazariyasi va texnologiyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2014 yil.
2. Toshxo'jayev B. Tarbiyaning nazariy asoslari. Toshkent, O'qituvchi., 2005.
3. Yo'ldoshev Q.Y. Professional ta'limda zamonaviy yondashuvlar. Toshkent., TDPU nashriyoti. 2021.
4. Shamsiyeva D.X. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda integratsiyalashgan yondashuvlar. "Pedagogik mahorat" jurnali, №2. 2021.
5. ychen, D.S., & Salganik, L.H. Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers. 2023.
6. Spencer, L.M., & Spencer, S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: Wiley., 1993.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamajonova Kamola Akramovna**, doktorant, [**Мамажонова Камола Акрамовна**, докторант], [**Kamola A. Mamajonova**, doctoral student,]; manzil: 130100. Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Sh. Rashidova ko'chasi, 4-uy., [адрес: 130100. Джизакская область, город Джизак, улица Ш. Рашидова, Дом 4.], [address: 130100. 4 Sh. Rashidova Street, Jizzakh region, Jizzakh city.].